

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613581>

УДК 316.628.5

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ У СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Е.А. Рыженко,

студент магистрант 2 курса, напр. «Научно-методическое обеспечение психологического сопровождения физической культуры и спорта»

А.С. Распопова,

доц. кафедры психологии, к.п.н.,
КГУФКСТ

Аннотация: В настоящий момент достаточно остро стоит проблема психологической подготовки гимнасток высокой квалификации. Проблема личностных ресурсов актуальна, в связи с тем, что они лежат в основе эффективной соревновательной и тренировочной деятельности и важно уделять особое внимание формированию мотивации в процессе спортивной деятельности.

Ключевые слова: мотивация достижений, художественная гимнастика, личностные ресурсы

PERSONAL RESOURCES FOR MOTIVATION OF ACHIEVEMENTS IN SPORTS WOMEN SPECIALIZING IN RHYTHMIC GYMNASTICS

E.A. Ryzhenko,

2nd year undergraduate student, direction "Scientific and methodological support of psychological support of physical culture and sports"

A.S. Raspopova,

Associate Professor Department of Psychology, Ph.D.,
KGUFKST

Annotation: At the moment, the problem of psychological preparation of highly qualified gymnasts is quite acute. The problem of personal resources is relevant, due to the fact that they underlie effective competitive and training activities and it is important to pay special attention to the formation of motivation in the process of sports activities.

Keywords: achievement motivation, rhythmic gymnastics, personal resources

Проблема психологических особенностей влияние личностных ресурсов на мотивацию достижений у спортсменов высокого класса малоизучена, но привлекает внимание многих исследователей. Обращаясь к проблеме выклада личностных ресурсов в процессы мотивации, различные авторы используют такие термины, как «потенциал» и «ресурсы» [1], «личностные стили» [2] позволяющие рассмотреть индивидуальные особенности и различия в механизмах поддержания высоких результатов и психологического благополучия.

Современные теории рассматривают различные виды ресурсов: внутренние, внешние, физические, психологические и т.д. Согласно ресурсным теориям [1-8] ресурсы разных типов, которыми располагает индивид, не существуют отдельно друг от друга, а организованы в систему. Любой предмет или свойство не является ресурсом сам по себе, а становится ресурсом только в контексте определенной цели или деятельности.

Цель исследования включает в себя установление особенностей влияния личностных ресурсов при формировании мотивации достижений в спортивной деятельности.

В этой статье мы рассмотрим на личностные ресурсы мотивации достижений высококвалифицированных гимнасток.

Современные теории рассматривают личностные ресурсы как устойчивые характеристики личности, развивающиеся в процессе соревновательной и тренировочной деятельности [7].

Д. Леонтьев выявил четыре группы ресурсов: ресурсы устойчивости, к которым относят устойчивую самооценку, отношения и ценности, обеспечивающие чувство опоры, уверенность в себе, удовлетворенность в жизни, чувство связности; ресурсы саморегуляции, к ним относятся психологические переменные, отражающие устойчивые, но выбранные из ряда альтернатив стратегии саморегуляции как способы построения динамического взаимодействия с обстоятельствами жизни, локус контроля, ориентацию на действие/состояние, самоэффективность, склонность к риску; мотивационные ресурсы; инструментальные ресурсы, к которым относятся индивидуальные особенности, предсказывающие успешность выполнения того или иного действия, умения и навыки, а также тактические и психологические особенности.

Также существует универсальные ресурсы саморегуляции, которые способны компенсировать дефицит ресурсов устойчивости даже в наиболее экстремальных ситуациях. Это группа ресурсов, которые состоят из остальных и основаны на изменении системных связей, мобилизуя субъекта на изменение структуры и улучшение качества саморегуляции спортивной

деятельности. Благодаря этому даже «негативные» обстоятельства или личностные характеристики могут приобретать продуктивную роль для жизни и деятельности [5, 6].

Проведенное нами исследование было организовано среди 20 гимнасток высокого класса, имеющих звание Кандидаты в мастера спорта и Мастера спорта в возрасте от 16-22 лет.

В процессе исследования были использованы методы анализа научно-методической литературы, анкетирование, методы психодиагностики и методы математической статистики.

Для исследования личностных ресурсов мотивации достижений у спортсменок были использованы следующие психодиагностические методики:

Методы исследования: методика «Мотивация к успеху» Т. Элерс оценивает силу стремления к достижению цели, к успеху; методика «Мотивация к избеганию неудач» измеряет уровень ориентации на защиту, использования стратегии избегания неудач; методика на изучение эмоционального интеллекта Холл предложена для выявления способности понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях и управлять эмоциональной сферой на основе принятия решений; опросник «Рациональный – опытный» Эпстайна в адаптации Корниловой и Разваляевой предназначен для определения выраженности двух стилей мышления: рационально-аналитического (медленного, вербально-логического) и интуитивно-опытного (быстрого, целостного, образного, эмоционального).

Результаты исследования по методике «Мотивации к успеху» и «Мотивации избегания неудач» свидетельствуют о том, что у кандидатов мастеров спорта показатель мотивации достижения успеха и показатель к избеганию неудач ниже, чем у мастеров спорта.

У кандидатов мастеров спорта показатель мотивации к успеху ($17,8 \pm 2,32$) и избеганию неудач ($14,8 \pm 3,79$) находится на среднем уровне. У мастеров спорта показатель мотивации к успеху ($19,4 \pm 2,12$) находится на уровне, близким высоким, что говорит о том, что гимнастки имеют высокую готовность к риску, но средний уровень к избеганию неудач, что может препятствовать мотивации к успеху – достижению цели. Данные показатели говорят о том, что изменение показателей мотивации изменяется на протяжении всего тренировочного процесса.

В результате диагностики уровня эмоционального интеллекта у кандидатов мастеров спорта выявлен средний уровень показателей по критериям: «Эмоциональная осведомленность» ($29,40 \pm 1,57$), «Самотивация» ($27,3 \pm 2,46$) и «Эмпатия» ($26,9 \pm 2,66$). Низкие показатели получились по следующим критериям: «Управление своими эмоциями» ($22,9$

$\pm 4,32$) и «Управление эмоциями других» ($17,8 \pm 2,77$). Данные показатели говорят о том, что спортсмены достаточно хорошо понимают свои эмоции, управляют своим поведением и также понимают эмоции других людей. Низкие показатели управления эмоциями других свидетельствуют о том, что спортсменки не умеют воздействовать на эмоциональное состояние других людей. Показатель управления своими эмоциями характеризует скорее способность спортсменок быстро «отходить» от неприятных переживаний, не «зацикливаться» на отрицательных эмоциях, быстро восстанавливать эмоциональное состояние. Как видно из полученных результатов, данные компоненты эмоционального интеллекта у спортсменок развиты плохо.

В результате диагностики у мастеров спорта средние показатели были выявлены по критериям «Эмпатия» ($30,6 \pm 3,63$) и «Управление эмоциями других» ($30,7 \pm 3,47$). Высокие показатели по критериям «Эмоциональная осведомленность» ($31,9 \pm 3,28$) и «Управление своими эмоциями» ($27,1 \pm 4,36$) и «Самотивация» ($31,9 \pm 2,88$). Таким образом, данные показывают, что у мастеров спорта более развита способность к пониманию своих эмоций и они наиболее точно осведомлены о своем внутреннем состоянии. У гимнасток более развита эмоциональная гибкость и умение управлять своим поведением, за счет управления своими эмоциями и эмоциями других людей.

Мастера спорта имеют достоверно высокие способности к управлению своими эмоциями, самотивации и эмпатии. Достоверных различий по параметрам достижений у спортсменок не выявлено, но можно увидеть, что эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями и самотивация находится на высоких значениях.

В результате исследования спортсменов по методике «Рациональный – опытный», где изучали выраженность двух стилей мышления: рационально-аналитического (вербально-логического) и интуитивно-опытного (целостного, образного, эмоционального). Были получены следующие показатели: у кандидатов в мастера спорта по критериям «Рациональность», «Способности (РС)», «Использование (РИ)», «Интуиция», «Способности (ИС)», «Использование (ИИ)» были выявлены средние значения. Как видно из полученных результатов оба стиля мышления у спортсменок развиты и имеют одинаковый уровень развития.

В результате тестирования было выявлено, что у мастеров спорта более выражен рационально-аналитический стиль мышления и имеет следующие показатели: «Рациональность» – высокий уровень, «Способности (РС)» – высокий уровень, «Использование (РИ)» – средний уровень, «Интуиция» – средний уровень, «Способности (ИС)» – высокий уровень, «Использование (ИИ)» – средний уровень. Данные показатели свидетельствуют, что развитый рациональный стиль сопутствует

эмоциональной стабильности, открытости к новым изменениям и добросовестности, что положительно сказывается на формировании мотивации достижения у мастеров спорта. Рациональные способности относятся к логическому и аналитическому мышлению, к уверенности в аналитическом мышлении и получении удовольствия от деятельности.

Таким образом, существует влияние личностных ресурсов на формирование мотивации в процессе спортивной подготовки гимнасток высокой квалификации.

Список литературы

[1] Иванова Т.Ю. Теория сохранения ресурсов как объяснительная модель возникновения стресса / Т.Ю. Иванова – 2013. № 3. 119-135 с.

[2] Иванова Т.Ю. Функциональная роль личностных ресурсов в обеспечении психологического благополучия : дис. ... канд. психол. наук. / Т.Ю. Иванова – М., 2016.

[3] Леонтьев Д.А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал / Д.А. Леонтьев // Сибирский психологический журнал. – 2016. № 62. 18-37 с.

[4] Моросанова В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции: феномен, структура и функции в произвольной активности человека / В.И. Моросанова. – М.: Наука, 2001. 192 с.

[5] Романина Е.В. Аспекты психологической подготовки спортсменок высокой квалификации / Л.Е. Наконечная, Е.В. Романина // Ученые записки П.Ф. Лесгафта. – 2017. № 4 (146). 303-305 с.

[6] Сафонов В.К. Психология спортсмена. / В.К. Сафонов – Москва: Издательство «спорт», 2017. 288 с.

[7] Токарева В.Б. Мотивация достижения и локус контроля в спортивной деятельности / В.Б. Токарева, Т.В. Огородова // Рудиковские чтения : Материалы X Межд. научно-практ. конф. психологов физической культуры и спорта. – Москва.: 2014. 360-362 с.

[8] Hobfoll S. Conservation of resources theory: its implication for stress, health, and resilience // S. Folkman (ed.). The Oxford handbook of stress, health, and coping. – N.Y.: Oxford University Press, 2011 b.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ivanova T.Yu. Theory of conservation of resources as an explanatory model for the occurrence of stress / T.Yu. Ivanova – 2013. No. 3. 119-135 p.

[2] Ivanova T.Yu. The functional role of personal resources in ensuring psychological well-being: dis. ... cand. psychol. Sciences. / T.Yu. Ivanova – M., 2016.

[3] Leontiev D.A. Self-regulation, resources and personal potential / D.A. Leontiev // Siberian Psychological Journal. – 2016. No. 62. 18-37 p.

[4] Morosanova V.I. Individual style of self-regulation: phenomenon, structure and functions in arbitrary human activity / V.I. Morosanova. – M.: Nauka, 2001. 192 p.

[5] Romanina E.V. Aspects of psychological training of highly qualified athletes / L.E. Nakonechnaya, E.V. Romanina // Scientific notes of P.F. Lesgaft. – 2017. No. 4 (146). 303-305 p.

[6] Safonov V.K. The psychology of an athlete. / VK. Safonov – Moscow: Sport Publishing House, 2017. 288 p.

[7] Tokareva V.B. Achievement motivation and locus of control in sports activities / V.B. Tokareva, T.V. Ogorodova // Rudik Readings: Proceedings of the X Int. scientific and practical. conf. psychologists of physical culture and sports. – Moscow.: 2014. 360-362 p.

[8] Hobfoll S. Conservation of resources theory: its implication for stress, health, and resilience // S. Folkman (ed.). The Oxford handbook of stress, health, and coping. – N.Y.: Oxford University Press, 2011 b.

© Е.А. Рыженко, А.С. Распопова, 2022

Поступила в редакцию 8.04.2022

Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Рыженко Е.А., Распопова А.С. Личностные ресурсы мотивации достижений у спортсменок, специализирующихся в художественной гимнастике // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 143-148. URL: <https://ip-journal.ru/>